

Türkiye'nin Hayat Boyu Öğrenme Politikası Bağlamında Bir Politika Aktörü Olarak Sürekli Eğitim Merkezleri, Örgütsel ve İşlevsel Sorunlar

Yazgım DEMİR AKYIL

Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi

yazgimdemir@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2816-0009>

Makale Başvuru Tarihi / Received : 14.04.2026

Makale Kabul Tarihi / Accepted : 22.05.2026

Makale Yayın Tarihi/Article Published: 31.05.2026

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.20464511

Özet

Anahtar

Kelimeler:

Kamu Politikası,
Kamu Politikası
Aktörü, Hayat
Boyu Öğrenme,
Sürekli Eğitim
Merkezi

Bilginin bir sermaye olarak her geçen gün öneminin arttığı ve geleneksel yöntemlerden farklı olarak, zaman ve yer sınırı olmadan edinilebilir bir nitelik kazandığı günümüz dünyasında üniversitelerin misyonları da dönüşmüş ve üniversiteler artık yalnızca bir örgün eğitim kurumu olmaktan çıkarak, sadece öğrencilerine değil toplumun her kesimine öğrenme fırsatı sunan kurumlar haline gelmiştir. Bu bağlamda üniversitelerde bu tür faaliyetlerin düzenlenebilmesi amacıyla Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) kurulmaya başlanmış ve bu merkezler zaman içinde Türkiye'nin hayat boyu öğrenme politikası içinde önemli bir konuma gelmiştir. Bu çalışma kapsamında bir kamu politikası olarak Türkiye'de hayat boyu öğrenme politikası ve bir kamu politikası aktörü olarak üniversiteler bünyesinde faaliyet sürdüren sürekli eğitim merkezleri incelenmektedir. Cumhuriyet döneminden günümüze hayat boyu öğrenme politikalarının gelişimi çerçevesinde SEM'lerin bu alandaki rolü ve karşılaştığı örgütsel ve işlevsel sorunlar çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Sayıları ve faaliyet alanları hızla artan bu merkezlerin rollerini netleştirecek, ulusal eğitim hedeflerine hizmet eden akredite edilmiş yapılar olarak kurumsal kapasitelerini artıracak, verilen eğitimlerin ulusal/uluslararası geçerliliğini sağlayacak, idareci ve çalışanlarının sıkıntılarının çözümüne katkı sağlayacak öneriler sunulabilmek amaçlanmıştır.

Continuing Education Centers as a Policy Actor in the Context of Turkey's Lifelong Learning Policy: Organizational and Functional Problems

Abstract

Keywords:

Public Policy,
Public Policy Actor,
Lifelong Learning,
Continuing
Education Center

In today's world, where knowledge is increasingly important as a form of capital and, unlike traditional methods, is accessible without time and place limitations, the missions of universities have also transformed. Universities are no longer merely formal educational institutions; they have become institutions that offer learning opportunities not only to their students but to all segments of society. In this context, Continuing Education Centers (CECs) have been established within universities to organize such activities, and these centers have gained a significant position within Turkey's lifelong learning policy over time. This study examines lifelong learning policy in Turkey as a public policy and continuing education centers operating within universities as actors in this public policy. The role of CECs in this field, and the organizational and functional problems they face, within the framework of the development of lifelong learning policies from the Republican era to the present day, constitute the focus of the study. The aim is to offer suggestions that will clarify the roles of these centers, whose numbers and areas of activity are rapidly increasing, enhance their institutional capacity as accredited structures serving national education goals, ensure the national/international validity of the trainings provided, and contribute to solving the problems of their administrators and employees.

1.GİRİŞ

Öğrenme, kişinin doğduğu andan başlayıp hayat boyu sürdürdüğü, insanlık tarihi kadar eski bir faaliyet olsa da bu faaliyetin dönemselsel ya da mekânsal olarak sınırlı olmama özelliğinin ön plana çıkması oldukça yakın bir zamana denk gelmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile hızla dönüşen günümüz dünyasında öğrenmenin kalkınma ve gelişmenin anahtar kavramı olduğu fark edilmiş, kişinin yalnızca bir dönemle sınırlı olmayan, sürekli bir öğrenme sürecine dahil olması gerekli görülmeğe başlanmıştır. Hayat boyu öğrenme kavramsal olarak tam da bu gelişmeler ışığında 1970’li yıllarda UNESCO ve OECD’nin raporlarıyla uluslararası alanda gündeme gelmiştir. Her ne kadar bir kavram olarak gündeme gelişi yeni olsa da hayat boyu öğrenme, aslında her toplumda yer etmiş olan “beşikten mezara eğitim” anlayışının modern bir uygulaması olarak görülebilir.

Anlamını adının içinde barındıran hayat boyu öğrenme kavramı, insan ömrünün başından sonuna kadar devam eden, sadece okulda değil, iş, çevre, ev gibi toplumun her alanında gerçekleşen bir etkinliktir. Kişisel, sosyal ve mesleki gelişime katkı sağlayacak zaman, mekân, eğitim durumu veya sosyal statüden bağımsız her türlü bilgi ve beceriyi kapsamaktadır (Ayvaci ve Özbek, 2021: 17). Ayrıca bu kavram, günümüz toplumlarının gelişiminde en değerli sermaye olan bilgiye, geleneksel yöntemlerden ayrı olarak, her zaman ve her yerde edinilebilen bir nitelik kazandırmıştır (Candır Şimşek vd., 2017). Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde okullar dışında çok farklı kurum ve kuruluşlar tarafından hayat boyu öğrenme faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir.

Türkiye’de ise hayat (yaşam) boyu öğrenme; dönemselsel olarak halk eğitimi, yetişkin eğitimi, sürekli eğitim, yaygın eğitim gibi kavramlarla ifade edilse de aynı amaçlar doğrultusunda Cumhuriyet döneminden itibaren geliştirilmeye başlanan bir kamu politikasıdır. Bu politikanın ana aktörü Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) olsa da başta üniversiteler olmak üzere bakanlıklar, belediyeler, özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları gibi çok sayıda yapı politikanın uygulanması ve sürdürülmesi sürecinde görev almaktadır. Ülkemizde 2000’li yıllarla beraber, birçok alanda olduğu gibi, küreselleşme sürecinin hız arttırmasının da etkisiyle hayat boyu öğrenme alanında da önemli gelişmeler yaşanmış, bu bağlamda üniversiteler de bir örgün eğitim kurumu olmanın yanı sıra, toplumdaki her yaştan ve her düzeyden insana öğrenme imkânı sunan kurumlar haline gelmiştir. Başlangıçta bu faaliyetlerini mevcut akademik birimleri aracılığı ile gerçekleştiren üniversitelerde hayat boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla zamanla uygulama ve araştırma merkezleri faaliyet göstermeye başlamıştır. “Sürekli Eğitim Merkezi”, “Hayat Boyu Öğrenme Merkezi” ya da benzeri isimlerle kurulan bu birimler üniversiteler bünyesinde çok çeşitli alanlarda eğitim programları ve sertifika programları düzenlemek suretiyle hayat boyu öğrenme politikasının önemli bir aktörü haline gelmişlerdir. Günümüzde hemen her üniversitede kurulmuş olan bu merkezlerde kişisel gelişim eğitimleri, mesleki bilgi-beceri kazandırma eğitimleri, sınavlara hazırlık eğitimleri ve hobi eğitimleri gibi çeşitli programlar gerçekleştirilmektedir. Bu programlar aracılığıyla bir yandan üniversitelerde bilim üreten akademisyenleri toplumla buluşturarak üniversite ile toplum arasındaki bağ güçlendirilmekte, bir yandan üniversitelere ekonomik olarak destek sağlanmakta, bir yandan da ülkenin hayat boyu öğrenme politikasına katkı sunulmaktadır.

Her ne kadar ülkemizde hayat boyu öğrenme politikasının önemli aktörlerinden biri haline gelip, politikadaki rol ve katkıları her geçen gün fazlaşsa da sürekli eğitim merkezleri, yıllar içinde sayıları ve faaliyetleri arttıkça örgütsel ve işlevsel birçok sorun ve eksik ile de karşı karşıya kalmaktadır. Örgütsel olarak yöneticileri ve çalışanları zorlayan, performans kaybına neden olabilen bu sorunlar, işlevsel olarak da bu merkezlerin hayat boyu öğrenme politikası kapsamında üstlendikleri rolü olumsuz olarak etkilemektedir. Oysaki bu rolün çok daha koordineli bir şekilde gerçekleşmesi, daha kaliteli ve daha faydalı bir eğitim hizmetinin yurt geneline sunulabilmesi mümkündür.

Alan içindeki önemleri ve hizmet ulaştırdıkları kitlenin hacmi sürekli bir artış eğiliminde olsa da bu merkezleri konu alan akademik çalışma sayısı pek fazla değildir. Yapılan literatür taramasında merkezler ile ilgili çalışmaların sayıca yetersiz olduğu, var olan çalışmaların çoğunun mevzuu, merkezler ile ilgili belirli hususları ele alan, nispeten daha indirgemeci bir yaklaşımla incelediği görülmüştür. Konu ile ilgili hazırlanan lisansüstü tez sayısı bile yirmiyi geçmemektedir. Bu çalışmanın alan yazınında sürekli eğitim merkezleri ile ilgili var olduğu görülen ihtiyaca katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye’nin hayat boyu öğrenme politikasının gelişimi ve merkezlerin hayat boyu öğrenme politikasındaki rolünün yanı sıra yasal, örgütsel, işlevsel sorunlarının ve önerilerin ortaya konulduğu bütüncül bir çalışma ile araştırmacılara fayda sağlayabilmek, sorunların çözümü açısından ise karar vericilerin dikkatini çekebilmek amaçlanmıştır.

2.TÜRKİYE’NİN HAYAT BOYU ÖĞRENME POLİTİKASI

Hayat boyu öğrenme kavramı ile henüz tanışılmamış olsa da Osmanlı döneminde bu tür faaliyetlerin var olduğunu ve medreseler, Enderun mektepleri, dernekler, vakıflar ve camiler gibi yapılar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür (Kutluay Tutar vd., 2025: 30). Cumhuriyet döneminde ise eğitime verdiği önemi ve yeni kurulan devletin varlığını sürdürebilmesinin eğitim ile mümkün olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk liderliğinde gerçekleşen harf inkılabı ve ardından açılan millet mektepleri aracılığı ile okuma yazma seferberliği başlatılmış, halkın her kesiminin okuma yazma öğrenebilmesi amaçlanmıştır. Türk Öğretmenler Birliği Halk Dershaneleri, Halk Eğitimi Şubesi, Halkı Okutma Mektepleri Genelgesi, Halk Derslikleri, Millet Mektepleri, Halkevleri, Köy Eğitmen Kursu ve Köy Enstitüleri Cumhuriyetin ilk döneminde halk eğitimi konusunda gerçekleştirilen önemli uygulamalar olmuştur (Yenil ve Şahan, 2024: 1850). 1960 yılına gelindiğinde Millî Eğitim Bakanlığı çatısı altında Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmuş, halk eğitimi faaliyetleri düzenli bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır. 1963 yılından itibaren ise yetişkin eğitimi, yaygın eğitim ve mesleki eğitim gibi hususlara kalkınma planlarında da yer verilmiştir (Kutluay Tutar vd., 2025: 30).

Türk Millî Eğitim Sistemi’nin hayat boyu öğrenme konusunda genel ilkeleri ise 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile birlikte kabul edilmiştir. Kanununun 18., 40. ve 41. maddelerinde yaygın eğitime vurgu yapan hükümler yer almıştır. Bu kanun esas alınarak 1977 yılında Halk Eğitimi Müdürlüğü, Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Bu yapı, 1978’de Çıracılık Eğitimi Genel Müdürlüğü, 1983’te Çıracılık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve en son 2011 yılında ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür (MEB, 2025: 12). 2018 yılına gelindiğinde ise, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki hayat boyu öğrenme kurumlarının kuruluş ve işleyiş esasları ile bu kurumların herhangi bir kurum ya da kuruluş ile yapacakları iş birliklerinin işleyiş, gözetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla “Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile 2010 yılından beri yürürlükte olan “Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yeni yönetmelikte yaygın eğitimin, örgün eğitimin yanında ve dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü içerdiği; hayat boyu öğrenmenin ise, bireysel, toplumsal ve istihdam ile ilgili olarak bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek için örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsadığı ifade edilmiştir. 2025 yılı itibariyle ise, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 9 daire başkanlığı, 1001 halk eğitimi merkezi, 30 olgunlaşma enstitüsü ve 5 açık öğretim okulu şeklinde örgütlenerek faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir (MEB, 2026: 2). 2018 yılında yayımlanan söz konusu yönetmeliğin 3. maddesine göre, halk eğitim merkezleri, hayat boyu öğrenme kapsamında kurslar ile eğitici faaliyetlerin düzenlendiği kurumları; olgunlaşma enstitüleri, kültürel zenginliklerimizi oluşturan alanları araştıran, gelecek kuşaklara aktaran, kültürel mirasımızın tanıtılmasını sağlayan, sektöre nitelikli iş gücü temin eden eğitim ve öğretim programlarını uygulayarak katılımcıların belgelendirilmesini sağlayan eğitim kurumları; açık öğretim okulları ise, uzaktan eğitim teknolojilerini uygulayarak ortaokul, lise, imam hatip lisesi, meslek lisesi ile kurs ve sertifika program eğitimlerini veren okulları ifade etmektedir.

Yıllar içinde her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılınsın örgün eğitim dışında kalan bu alana duyulan ihtiyaç ve bu alana verilen önem artarak devam etmiştir. Aslına bakılırsa çeşitli dönemlerde farklı şekillerde adlandırılan bu alan, ait olduğu döneme hâkim olan politikaların hayata geçirilmesine de aracılık etmiştir. Dünyadaki değişimlerin de etkisiyle halk eğitimi, yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme (Karakuş Yıldız ve Taş, 2023: 2338), hayat boyu öğrenme kavramları ile birlikte ya da yerine kullanılan yaygın eğitim üzerinde dönemsel faktörlerin etkileri de çok net şekilde incelenebilmektedir. 1930’lu yıllarda kurulan halkevleri yeni rejimin millî kimlik inşasının bir aracı olurken, 1960-1980 döneminde ise kalkınma amacı bağlamında halk eğitimi merkezleri hem kültürel hem de mesleki faaliyetler yürüten etkin kurumlar olmuştur. Bu süreçte halk eğitimi kavramından yaygın eğitim kavramına geçilirken 1980 sonrası uygulanan neo liberal politikalar yaygın eğitim yerine hayat boyu öğrenme kavramını öne çıkarmış ve sistem bu doğrultuda örgütlenmiştir (Avcı ve Kıran, 2020: 867).

Bireylerin çağın gerektirdiği becerileri kazanması ve istihdama yönelik mesleki beceriler edinmesi temel gayeleri ile yaygın eğitim ülkemizde, küreselleşmenin hızına paralel olarak yeni yüzyılda hayat (yaşam) boyu öğrenme adı altında hızlı bir dönüşüm süreci yaşamış, bu dönüşüm süreci Türkiye’nin uzun vadeli stratejik hedeflerini belirlediği kalkınma planlarında da etkisini göstermiştir. 2001-2028 yılları arasında genel olarak beşer yıllık dönemler için hazırlanan sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci kalkınma planlarında hayat boyu öğrenme alanına yer verilmiş ve bu alanın önemine vurgu yapılmıştır. 2001-2005 yılları arasındaki dönem için hazırlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, millî eğitimin bireylere bilgiye erişim

yöntemlerini öğreten, etkin rehberlik sunan, piyasadaki mesleki standartlarla uyumlu ve üretim odaklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca, herkes için hayat boyu öğrenme anlayışıyla tüm öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması temel bir ilke olarak vurgulanmıştır (DPT, 2000: 82). Ayrıca bu planda hayat boyu öğrenme anlayışının yerleşmesini amaçlayan her türlü, yaygın eğitim olanağının geliştirileceği, bilhassa yükseköğretimde olmayan gençlere beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerinin sadece Bakanlık nezdinde değil, yerel yönetimler, özel sektör, gönüllü kuruluşlar nezdinde de özendirileceği belirtilmiştir (DPT, 2000: 84). 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, eğitim süreçlerinin yaşam boyu öğrenme perspektifiyle insan kaynağının gelişimi amacıyla yapılandırılmasını öngörmüştür. Bu dönemde, dinamik işgücü piyasasının beklentilerine uygun olarak bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verecek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. Ayrıca, e-öğrenme gibi modern yöntemler aracılığıyla toplum geneline yaygın eğitim imkânlarının ulaştırılması da amaçlanmıştır (DPT, 2006: 91-94).

Onuncu Kalkınma Planı'nda ise (2014-2018) eğitimin işgücü piyasasıyla, insan kaynağıyla ilişkisine vurgu yapılmıştır. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde eğitim sisteminin işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşümünün devam ettirileceği belirtilmiştir. Planın "Nitelikli Eğitim ve İşgücüne Artan Talep" başlığı altında eğitim seviyesinin yanı sıra işgücünün niteliğinin ülkelerin ve bireylerin ekonomik gelişmişliğini etkilemeye devam edeceği ve tüm ülkelerde nitelikli işgücüne olan talebin artacağı öngörülmüştür. Ayrıca bu planda 2023 hedeflerine ulaşmada "Öncelikli Dönüşüm Programları" tasarlanmış, bu öncelikli programlardan biri de "Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı" olarak belirlenmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2013).

On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) başlangıç kısımlarında bir durum tespiti niteliğinde olan "Küresel Eğilimler ve Türkiye Etkileşimi" başlığı altında teknolojinin hızı ve değişen ihtiyaçlara bağlı olarak edinilmesi gereken beceriler için her alanda hayat boyu öğrenme yaklaşımının çeşitlenerek yaygınlaşmakta olduğu belirtilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 2019: 7). Eğitim başlığındaki hedefler arasında ise hayat boyu öğrenme anlayışının toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmaya devam edeceği, hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliğinin artırılacağı, kazanımların belgelendirilmesinin sağlanacağına yer verilmiştir. Ayrıca mükerrerliğin önlenmesi, belge ve sertifikaların kurumlar arası paylaşımının sağlanabilmesi amacıyla ulusal bir hayat boyu öğrenme ve izleme sisteminin oluşturulacağı öngörülmüştür (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 2019: 128).

Son kalkınma planı olan On İkinci Kalkınma Planı'nın (2024-2028) ise hayat boyu öğrenmeye en fazla vurgu yapan plan olduğunu söylemek mümkündür. Onuncu Plan'da beş; On Birinci Plan'da sekiz adet "hayat boyu öğrenme" ifadesi kullanılmışken, On İkinci Plan on altı farklı yerde bu ifadeye yer vermiştir. Covid-19 küresel salgını ve küresel ekonomik daralmanın etkilerinin ağır bir şekilde hissedildiği bir dönemde hazırlanan bu planda, yine salgın ve ekonomik daralmanın etkisiyle istihdam piyasasına yönelik talebin artmasıyla çıraklık eğitimi ve mesleki yükseköğretimin önem kazanmasının yanı sıra hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkinlerin mesleki becerilerinin güncellenmesi ihtiyacının da ön plana çıktığı belirtilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 2023: 14). Özellikle yetişkin nüfusun düşük eğitim düzeyi dikkate alındığında hayat boyu öğrenmenin öneminin artarak devam ettiği vurgulanarak yetişkinlerin eğitim düzeylerinin istenilen düzeyde olmadığına da tespiti yapılmıştır. Hayat boyu öğrenme sistemine katılımın ve belge çeşitliliğinin artırılacağı, sistemin işgücü piyasasının talepleri ile uyumlu beceriler kazandırmasının sağlanması amaçlanmıştır. Hayat boyu öğrenmede uzaktan eğitim imkânlarının fazlaştırılacağı, dijital içeriklerin geliştirilmesine çalışılacağı, verilen eğitimlerin standardizasyonunun sağlanması için akreditasyon sisteminin oluşturulacağı hedeflenmiştir. İşsizler ve iş aramayı bırakan pasif işgücünün hayat boyu öğrenmeye katılımının teşvik edileceği, işverenler ile hayat boyu öğrenme aktörlerinin iş birlikleri ve oluşturacakları ortak programların çoğaltılacağı öngörülmüştür (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 2023: 156). Bu bağlamda On İkinci Kalkınma Planı hayat boyu öğrenme alanına daha fazla yer vermekle kalmamış, alanla ilgili daha somut ve daha ölçülebilir hedefler belirlemiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren örneklerine rastlamanın mümkün olduğu, 1960'lı yıllardan itibaren Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük çatısına kavuşturulan, Millî Eğitim Şuralarında ve yukarıda bahsedildiği üzere Kalkınma Planlarında yer bulan hayat boyu öğrenmenin önemi diğer ülkelerle paralel olarak ülkemizde de yeni yüzyıl ile birlikte artış eğilimine girmiş, Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü çalışmaların sayısı da ülkemizin AB adaylık sürecinin de etkisiyle bu yıllarda fazlaşmıştır. Türkiye, 2000 yılında imzaladığı Lizbon Stratejisi ile eğitim ve öğretim alanındaki uluslararası iş birliğine dahil olmuş, 2002'deki Yaşam Boyu Öğrenme Kararı'nın benimsenmesiyle birlikte, bu alandaki hedefleri destekleyecek kurumsal alt yapıların inşa

sürecini başlatmıştır (Kaya, 2014: 95). Türkiye’de hayat boyu öğrenme sürecine ivme kazandıran temel çalışmalardan biri de 2006’da Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yerli ve yabancı uzmanlarca hazırlanan “Türkiye’nin Başarısı İçin İtici Güç: Hayat Boyu Öğrenme Politika Belgesi” olmuştur. Söz konusu çalışmanın temel gayesi, Türkiye’deki hayat boyu öğrenme pratiklerinin mevcut konumunu analiz etmek ve bu alandaki stratejilerin iyileştirilmesi adına karar vericilere somut tavsiyeler sunmak olarak açıklanmıştır. Belgede hayat boyu öğrenmenin Türkiye’deki durumu ile ilgili bir durum tespiti yapıldıktan sonra, gelecek için öneri ve teklifler sunulmuştur (MEGEP, 2006).

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgeleri de Türkiye’nin söz konusu alandaki ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara yönelik atılması gereken adımları ortaya koyması bakımından yapılan diğer önemli çalışmalardır. 2009-2013 yıllarını kapsayan “Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi” ile en genel anlamıyla hayat boyu öğrenme altyapısını güçlendirilerek kaliteli öğrenmeye erişimin kolaylaştırılması amaçlanmıştır (Urhan, 2020: 34). Bu amaç doğrultusunda ise okul öncesinden yaşlılık dönemine kadar geniş bir aralığı kapsayan süreçle ilgili, yasal düzenlemelerden finansman modellerine kadar 16 temel öncelik alanı belirlenmiş ve bu alanlarla ilgili hedeflere ulaşmak amacıyla 68 somut tedbir hayata geçirilmiştir (MEB, 2014: 7). Sonraki yıllarda hazırlanan 2014-2018 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı, sistemin hem ulusal ihtiyaçlar hem de küresel standartlarla uyumlu, daha düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını amaç edinmiştir. Sistemin performansını ve verimliliğini yükseltmeyi hedefleyen bu belgede, hayat boyu öğrenme ile ilgili toplumsal bilincin yükseltilmesi, arzın ve fırsatların çeşitlendirilmesi, erişilebilirliğin sağlanması, hayat boyu danışmanlık sisteminin iyileştirilmesi, ön öğrenmeler ile ilgili tanınmanın artırılması ve izleme-değerlendirme mekanizmalarının geliştirilmesi şeklinde altı ana öncelik sıralanmıştır (MEB, 2014: 7).

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Planına hayat boyu öğrenme alanı açısından bakıldığında ise; “*Bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla bireysel, toplumsal ve istihdam odaklı yeni bir yaklaşımla hayat boyu öğrenme imkânları sunmak*” amacının yer aldığı görülmektedir. Planda bu amaca ulaşmak için 4 hedef, hedefleri gerçekleştirmek için ise 2 alt program ve 16 performans göstergesi belirlenmiştir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılından beri her yıl hazırlanan izleme ve değerlendirme raporlarından biri olan “İzleme ve Değerlendirme Raporu 2024” ün verilerine göre Stratejik Plan’da yer alan söz konusu amacın 2024 yılı performans hedef değerlerinin, hayat boyu öğrenmeden yararlanma oranı (%62,67) hariç, tamamına ulaşılmış ve bazı hedefler ise aşılmıştır (MEB, 2025: 124). Mart 2026’da yayımlanan ve en güncel rapor olan “İzleme ve Değerlendirme Raporu 2025”de ise hayat boyu öğrenmeden yararlanma oranının %47,7’ye gerilediği, hayat boyu öğrenme faaliyetlerini tamamlama oranının ise %89,1’de kaldığı görülmektedir (MEB, 2026: 120).

Türkiye’nin hayat boyu öğrenme politika süreci incelenirken her ne kadar sıklıkla Millî Eğitim Bakanlığı zikredilse de hayat boyu öğrenme sadece Bakanlığa bağlı halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve açık öğretim okulları tarafından gerçekleştirilen bir faaliyet olarak algılanmamalıdır. Bireyin örgün eğitimden farklı olarak ömür boyunca gerçekleştirdiği her çeşit öğrenme faaliyetini kapsayan geniş bir kavram olduğu için birçok kurum ya da kuruluş tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ülkemizde özellikle üniversiteler, bakanlıklar, belediyeler, özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli kurumların bünyesinde hayat boyu öğrenme amaçlı birçok eğitim faaliyeti sürdürülmektedir. Yine de finansal yetersizlikler, iş yoğunluğu, çalışma saatleri, ailevi sorumluluklar, özellikle kırsalda eğitim fırsat ve materyallerine ulaşmada yaşanan sıkıntılar gibi unsurlar halen hayat boyu öğrenme politikası önündeki önemli engeller olarak yer almakta ve hayat boyu öğrenme ile ilgili verilerimizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşamamasına sebep olmaktadır.

Avrupa Birliği’nin istatistik ofisi olan EUROSTAT tarafından, 25-64 yaş grubunun son dört haftalık dönemde eğitim faaliyetlerine katılımları “Hane Halkı İşgücü Anketi” aracılığıyla takip edilmekte ve ortaya çıkan sonuçlar hayat boyu öğrenme katılım oranları olarak yıllık bazda raporlanmaktadır. Bu oranlar ise alanla ilgili geçerliliği yüksek bir uluslararası veri niteliği taşımaktadır. Ülkemizde TÜİK aracılığı ile elde edilen bu verilere göre hayat boyu öğrenmeye katılım oranı ilk hesaplamanın yapıldığı 2007 yılında %1,8 iken, 2024 yılında %8 olarak gerçekleşse de 2024 yılı AB ortalaması olan %13,2’nin gerisindedir (MEB, 2025: 79-81). Alanla ilgili karar vericilere referans veri sunabilmek ve politika geliştirmek amacıyla derlenen bir diğer kurumsal veri ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlardan yararlanma oranlarıdır. Genel Müdürlüğe bağlı birimlerden yararlanan yıllık kişi sayısının 0-3 yaş dışında kalan ülke nüfusuna oranlanmasıyla elde edilen bu veri ilk hesaplamanın yapıldığı 2016 yılında %8,9 iken, 2022 yılında %16,8’e kadar yükselmiş, 2024 yılında %8, 2025 yılında ise %7,43 olarak gerçekleşmiştir (MEB, 2026: 89). Her ne kadar son yıllarda hız kazanan bu süreçte resmi aktörler tarafından politikanın gelişmesi ve yayılması için ulusal çapta önemli çalışmalar hayata geçirilmiş olsa da gelinen noktada istatistiki verilerin de işaret ettiği üzere hayat boyu öğrenme politikası

kapsamında Türkiye için yapılması gerekenlerin bugüne kadar yapılanlardan fazla olduğunu söylemek mümkün görünmektedir.

3.BİR KAMU POLİTİKASI AKTÖRÜ OLARAK SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Türkiye’de hayat boyu öğrenme bir kamu politikası olarak incelendiğinde, bu politikanın en etkili, en yaygın ve bu alanda kurumsallaşma sürecini en başarılı şekilde gerçekleştirmiş resmi politika aktörü Millî Eğitim Bakanlığı olsa da üniversiteler de söz konusu bu kamu politikasının bir diğer önemli resmi politika aktörü olarak yerini almaktadırlar. En genel haliyle Thomas Dye tarafından “*kamu yönetiminin yapmayı seçtiği ya da seçmediği her şey*” şeklinde tanımlanan kamu politikası; “*devletin yasalardan gelen otoritesinin var olduğu herhangi bir konuda yetki sahibi olan kamu kurumu ya da kamu görevlisinin yaptığı iş ve eylem*” olarak da açıklanabilir (Akdoğan, 2011: 75). İşte bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren kamu kurumu ya da kamu görevlilerini de resmi kamu politika aktörü olarak tanımlamak mümkündür. Kamu politikası süreci içine dahil olan, karşılıklı olarak birbirlerini ve tercihleri etkileyen aktörler her ne kadar çok çeşitli olsa da bunları demokratik toplumlarda genel olarak resmi, gayri resmi ve uluslararası aktörler olarak üç grupta toplamak mümkündür (Yıldız ve Sobacı, 2013: 19-24; Çevik ve Demirci, 2012: 35-51).

Resmi aktörlerin en önemlisi ve kamu politikası oluşturma sürecinde en etkili kurumlardan biri seçilmiş temsilcilerden oluşan parlamento yani yasama organıdır. Demokratik sistemlerin olmazsa olmazı olan bu kurumlar, kanunların kabulü, değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması görevini üstlenmek yanında, toplumun farklı kesimlerinin talep, fikir ve düşüncelerinin temsiline imkân tanımaktadır. Ülkemizde de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kamu politikalarının yazılı programları sayılan kanunların çıkarılmasındaki yetkili organ olarak her alandaki kamu politikası açısından en önemli aktördür. Türkiye’nin 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişiyle beraber Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri de kamu politikalarının belirlenmesinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır (Akman, 2019: 51).

Yasama organı, tüm kamu politikaları için politika süreci içindeki baş resmi aktör olarak konumlanırken, resmi aktörlerin farklılık gösterdiği alan yürütme alanı olmaktadır. Kuşkusuz ki yürütme organı da kamu politikası sürecinin temel aktörlerindedir ancak politikanın alanına göre politika sürecinde görev üstlenecek kurum ve görevliler farklılaşmaktadır. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yürütmenin tek sorumlusu Cumhurbaşkanı olsa da kamu yönetimi, kamu bürokrasisi ya da Cumhurbaşkanlığı kabinesi yürütme erkinin temsilcileri olarak kamu politikası süreci içinde yer almaktadır. Yürütme temsilcileri, politikanın oluşturulması sırasında ihtiyaç duyulan teknik bilgi ve uzmanlığa sahip olması ve politikanın uygulanma aşamasının temel aktörü olması açısından oldukça önemlidir. Kamu politikası sürecinin oluşumu ve özellikle uygulanmasında birçok aktör rol olsa da en önemli konumdaki aktör yürütme organıdır.

Hayat boyu öğrenme politikası açısından işte bu yürütme organı içerisinde en başat aktör Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili birimleridir. Politikanın Türkiye’deki gelişimi başlığı altında da bu durumun ayrıntılarına yer verilmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin (d) bendinde “*Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu*” olarak tanımlanan üniversiteler de söz konusu politika sürecindeki bir diğer önemli resmi aktör olarak var olmaktadır.

İçinde bulunulan çağda bireysel ve toplumsal gelişim açısından bilginin en değerli sermaye haline gelmesi ve kalkınma sürecini başarı ile sürdüren tüm ülkelerde eğitimin en önemli araç olarak kullanıldığının fark edilmesiyle hayat boyu öğrenme geleneksel öğrenme yöntemlerden ayrı bir alan olarak gelişmiştir. Bu süreçte üniversiteler yükseköğretim programlarına ek olarak çeşitli hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği eğitim kurumlarına dönüşmüşlerdir (Candır Şimşek vd., 2017: 2). Önceleri üniversitelerin fakülte, MYO ve enstitü vb. akademik birimleri bünyesinde farklı isimlerdeki benzer programlar aracılığı ile gerçekleştirilen hayat boyu öğrenme faaliyetleri, sonraki yıllarda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usuller çerçevesinde üniversite rektörlüklerine bağlı uygulama ve araştırma merkezleri aracılığı ile sürdürülmeye başlanmıştır. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM), Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi isimlerle kurulan bu birimler günümüzde neredeyse her üniversitenin bünyesinde bulunmakta ve üniversite adına hayat boyu öğrenme faaliyetlerini sürdürmek amacıyla; sertifika programları, kurslar, seminerler ve bu tür eğitim etkinlikleri aracılığıyla topluma hizmet sunmaktadır. SEM’ler yalnızca bireyler ya da üniversitenin öğrencileri için değil toplumun her kesimi için hizmet vermekte, devlet kurumları, özel sektör kuruluşları, aileler ve sivil toplum kuruluşları da hizmet alan gruplar arasında bulunabilmektedir. Bu yönü ile SEM’ler üniversite ile dış

dünya arasındaki en önemli köprülerden biri olmaktadır. Her geçen gün daha fazla talep gören bu merkezlerin temel politikalarını toplumsal dönüşümlere yanıt vermek, ihtiyaç ve beklentileri karşılamak suretiyle toplumsal katkı sunmak ve eğitimin sürekliliğini sağlamak oluşturmaktadır (Ayyıldız ve Yılmaz, 2024:1647).

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinin (c) bendinde; "*Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler,, araştırma ve uygulama merkezleri ile.... meslek yüksekokullarıdır.*" ve (j) bendinde "*Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.*" şeklinde tanımlanarak uygulama ve araştırma merkezlerinin, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü yükseköğretim kurumu oldukları vurgulanmıştır. Sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezleri de bu bağlamda birer uygulama ve araştırma merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren ve yöneticileri de akademik personel arasından görevlendirilen yükseköğretim kurumlarıdır. SEM'ler faaliyetlerini döner sermaye faaliyetleri kapsamında yürüten birimler olmaları sebebiyle bünyelerinde yürütülen programlar da ihtiyaç duyulan alanlara öncelik vermek üzere açılan, çok büyük bir çoğunlukla ücretli programlardır.

Yıllar içinde SEM'lerin sayısı ve faaliyet alanları çoğalırken bu merkezlerin etkinliğini ve kalitesini artırmak; akreditasyon, değerlendirme ve belgelendirme standartlarını belirlemek amacıyla 2010 yılında Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) kurulmuştur. Konsey, kurumlar arası eşgüdümü sağlamak, ulusal-uluslararası iş birlikleri yapmak misyonunu da üstlenmiştir. EUCEN (European University Continuing Education Network- Avrupa Üniversite Sürekli Eğitim Ağı) üyesi de bulunan TÜSEM Konseyi verilen eğitimlerin ulusal, Avrupa ve uluslararası kalite ve standartlarında verilmesine katkıda bulunmak ve bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya destek sağlamak amacını da açıklamıştır. Konsey, kamu ve vakıf üniversiteleri bünyesinde kurulmuş birçok SEM üyesini yılda iki kere düzenlenen, yeniliklerin, sorunların, taleplerin tartışıldığı sürekli eğitim merkezleri toplantıları aracılığı ile bir araya getirip koordinasyon görevini sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak tüm bu gelişme ve çabaya rağmen ulusal bir sürekli eğitim merkezleri ağının tam olarak oluşturulabildiğinden söz etmek mümkün değildir.

4. SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ'NİN ÖRGÜTSEL VE İŞLEVSEL SORUNLARI

Hayat boyu öğrenme politikasının önemli aktörlerinden ve üniversitemizin dışı açılan en önemli pencerelerinden biri olan sürekli eğitim merkezleri, sayıları ve faaliyet çeşitliliklerindeki hızlı artışın etkisiyle bir yandan politikadaki rol ve etkilerini gitgide artırırken, diğer yandan da oldukça önemli birçok sorun ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlarının önde gelenlerinden biri uygulama birliği ve eşgüdüm eksikliğidir. Kanunda SEM'ler ile ilgili ayrıntılı bir düzenleme ya da SEM'ler için oluşturulmuş ikincil bir mevzuat metni bulunmaması ve ulusal bir sürekli eğitim merkezleri ağının tam olarak oluşturulamamış olması gibi sebeplerle her geçen gün sistemdeki sayıları ve etki alanları genişleyen bu merkezlerin, birbirlerinden farklılık gösteren uygulamaları ile karşılaşmaktadır. Merkezlerin isimlendirilmesi konusu bile birliktelikten uzaklığın en basit örneği olarak dikkat çekmektedir. Geneli sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi adıyla kurulmuş olsa da yaşam boyu eğitim uygulama ve araştırma merkezi, hayat boyu öğrenme uygulama ve araştırma merkezi, vb. birbirinden farklı adlara da rastlanmaktadır. Sürekli eğitim merkezleri ilk başlarda benzer yönetmeliklere ve işleyiş süreçlerine sahip olsalar da zamanla her üniversitenin kendi vizyonu, akademik birikimi ve teknik imkânları çerçevesinde hem kurumsal yapı hem de sunulan eğitim çeşitliliği bakımından özgünleşerek farklı yollar izlemiş, merkezlerin hedef ve amaçları değiştikçe de yürüttükleri kurs ve eğitimler, hizmet sundukları paydaşlar da farklılaşmıştır (Ayyıldız ve Yılmaz, 2024: 1647). Her üniversitenin eğitim programlarını bağımsız olarak belirlemesi ve bazen de bir eğitimin başka bir SEM tarafından farklı bir program başlığı altında listelenmesi mümkün olmaktadır. Aynı ya da benzer alanlarda düzenlenen eğitimlerin süre, içerik ya da ücretlendirme konusunda merkezler tamamen bağımsız davranabilmekte, bu konuda bir standardizasyon ya da bir denetim mekanizması bulunmadığı için aynı başlıktaki bir eğitim programı bazen haftalar süren yoğun bir içerik ile düzenlenirken, başka bir merkez tarafından birkaç günü geçmeyen bir sürede ve çok farklı bir içerik ile sunulabilmektedir. Üstelik bu sunumun yüz yüze öğretim yönteminin yanı sıra uzaktan öğretim yöntemiyle gerçekleştirildiğine de sıklıkla rastlanmaktadır.

Uzaktan öğretim ile ilgili olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44'üncü maddesinin (e) bendinde; "*Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.*" hükmü yer

almaktadır. Yine aynı madde uzaktan öğretim programlarının açılacağı alanlar, dersler ve ilgili diğer hususların Yükseköğretim Kurulu tarafından belirleneceğini de hükmetmiştir. Yine bu kanun maddesine dayanılarak çıkarılan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ın 6. maddesinin (a) fıkrasında ise “Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve yüksek lisans uzaktan öğretim programları açılabilir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükümlerinde yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla Yükseköğretim Kurulu’ndan izin alınmak şartıyla eğitim verebileceği, eğitim verilecek alanların ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğretim programları ile sınırlı olduğu belirtilmiştir. Sürekli eğitim merkezleri bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programları, sertifika programları, kurslar ise mevzuatta yer alan örgün öğretim, ikinci öğretim ya da bir uzaktan öğretim faaliyeti olmadığı için bu tür faaliyetleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinin (e) bendi kapsamında değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu bağlamda döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında düzenlenen çeşitli alanlardaki eğitim programları ya da sertifika programlarının uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirebileceğine dair mevzuatta bir hüküm bulunmadığını söylemek mümkündür.

Nitekim mevzuatta SEM faaliyetlerinin uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilebileceğine dair bir hüküm bulunmamasına rağmen Covid19 Pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzaktan çalışma, uzaktan öğretim gibi yöntemleri gerekli kılması ve bilgi-iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler uzaktan öğretim yöntemi ile sunulan eğitim programlarının arzında ve bu programlara yönelik taleplerde çok ciddi bir artış yaratmıştır. Bu sebeple SEM’lerin, kuruluş yönetmeliğinde uzaktan öğretim altyapısı kullanarak faaliyet yürütebileceğine dair hükümlere yer vererek, uzaktan öğretim yöntemini de bünyesindeki eğitim programları için kullanmaları oldukça sık ve yaygın olarak rastlanan bir durum haline gelmiştir. Yönetmeliğinde bu konuda bir düzenleme bulunmayan merkezlerin bile uzaktan öğretim altyapısını kullanarak eğitimler düzenlediklerine rastlamak mümkündür. Sonuç olarak günümüz dünyasında uzaktan öğretimin artık kaçınılmaz bir metot olduğu kabulüyle YÖK tarafından en azından söz konusu Usul ve Esaslar’da yapılacak bir güncelleme ile konunun bir netlik ve birlik kazanması sağlanmalıdır.

Merkezlerin katılımcıları belgelendirme süreçleri de bir farklılıklar silsilesi görünümündedir. Türk Dil Kurumu tarafından “Kişinin bilgi gerektiren herhangi bir konuda niteliğini gösteren belge” olarak tanımlanan sertifika, kişiye ilgili konuda ayırt edici özellik, belirli bir vasıf kazandıran bir belge özelliğinde olmasına rağmen, bu belgenin hangi eğitim konusunda, hangi süreler ve hangi işlem adımları neticesinde verileceği hususları belirsizdir. SEM’ler bünyesinde belirli bir mevzuata bağlı olarak, belirli bir kurumun onay ve denetiminde yapılan bazı eğitimler (Arabuluculuk Eğitimleri-Adalet Bakanlığı, İlk Yardım Eğitici Eğitimleri-Sağlık Bakanlığı, İHA Ticari Pilot Lisans Eğitimleri-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, vb.) dışında genel olarak durum bu şekildedir. Aynı ya da benzer alanlarda kimi merkezler oldukça kısa süreli eğitimler yürütüp bu eğitimlere katılanlara sertifika verebiliyorken, kimi merkezler ise çok daha uzun süreli eğitimler neticesinde sertifika düzenlemektedir. Katılımcılara belirli bir alanda nitelik atfeden bu belgenin ne tür bir ölçme değerlendirme süreci sonucunda verildiği, hatta bir ölçme değerlendirme sürecine tabi tutulup tutulmadığı konusu dahi farklılıklar gösterebilmektedir.

Ülkemizin bir diğer önemli hayat boyu öğrenme aktörü olan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki programlar için ise SEM’lerin aksine tam bir uygulama birliğinin mevcut olduğu görülmektedir. Müdürlüğün web sayfasında her bir program için hazırlanmış ve içeriğinde kursun amaçları, kursun içeriği, eğiticilerin niteliği, kursun süresi, katılımcıların niteliği, ölçme değerlendirme, belgelendirme vb. birçok ayrıntının yer aldığı bir kurs programı ve bu kurs programı için Genel Müdürlük tarafından verilmiş bir onay metni bulunmaktadır. Üniversiteler tarafından sürdürülen önlisans, lisans, programlarının açılması Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanırken, üniversiteler bünyesinde ve üniversiteler adına faaliyet yürüten SEM programları için ulusal düzeyde bir onay ya da koordinasyon mercii görevlendirilmediğinden SEM’ler tarafından düzenlenen eğitim programları sonucunda verilen bu belgelerin bir kısmı piyasada geçerlilik sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumda da aynı ya da benzer alanda gerçekleşen eğitimler için katılımcılar bu sorunu yaşamamak adına MEB kurslarını tercih etmektedirler.

Üniversitelerde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında hizmet veren sürekli eğitim merkezleri tarafından düzenlenen eğitimlerin ücretleri de farklı uygulamaların ortaya çıktığı bir başka konudur. Eğitim ücretlerinin kimin tarafından ve nasıl belirlendiği, bu ücretler üzerinden yapılan indirim konuları çeşitlilik arz etmektedir. “Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik”in “Fiyatların Tespiti” başlıklı 7/1. maddesi uyarınca döner sermaye işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin

fiyatları ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Yine aynı madde ile, fiyatların tespitinde piyasa fiyatları, diğer yükseköğretim kurumları fiyatları, ürün ve hizmetin niteliği ve çevre şartlarının da göz önüne alınması, sosyal içerikli hizmetler için ise ek olarak kamu yararının da dikkate alınması gerektiği hususu hükme bağlanmıştır. İndirim konusu ise 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, söz konusu yönetmeliğin 7/2. maddesinde “*döner sermaye işletmesine bağlı birimler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.*” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu hükümler gereğince, bir döner sermaye işletmesi olan sürekli eğitim merkezi bünyesinde gerçekleşen ve tamamına yakını ücretli olan faaliyetlerin ücretlerinin belirlenmesinde merkez yönetimleri yerine üniversite yönetim kurulları yetkili kılınmışken, uygulamada SEM yönetimlerinin bağımsız olarak ücret tespitinde bulunabildikleri ve bu ücretleri diledikleri şekilde değiştirebildikleri görülmektedir. Mevzuat bu konuda oldukça net bir şekilde fiyatların üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenmesi, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen fiyat üzerinden ticari indirimler dışında indirim uygulanmaması hususlarını hükme bağlamıştır. Belirlenmiş bir satış fiyatı ile ilgili olarak daha sonra piyasa şartlarına göre yapılan indirim olarak tanımlanabilen ticari indirimler, piyasa koşulları karşısında işletmenin rekabet şansını artırmak için uygulanan indirimlerdir. Örneğin; sürekli eğitim merkezi tarafından sürdürülen bir eğitimin fiyatı belirlendikten sonra, piyasada daha düşük ücretler ile verilmeye başlanması sonucu yaşanan talep düşüşünü engellemek için daha önce belirlenen fiyat üzerinden yine üniversite yönetim kurulu kararı ile indirim yapılabilir. Ancak bu tür ticari indirimler dışında, hala kimi sürekli eğitim merkezlerinin web sayfasında duyurduğu “personel indirimi”, “mezun indirimi” ya da “1 eğitim fiyatına 2 eğitim fırsat indirimi” gibi fiyat değişiklikleri mevzuata aykırı uygulamalardır. Bu hususa Sayıştay denetim raporlarında da dikkat çekilmektedir.

Eğitimlerde eğitmen olarak görev alacak kişilerin niteliklerinin de bir standarta bağlanmamış olması içerik ve kalite açısından farklılıkların oluşmasına yol açmaktadır. Her ne kadar sürekli eğitim merkezlerinin yükseköğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteriyor olmaları, gerçekleştirdikleri programların çok büyük bir bölümünün eğitmen kadrosunun akademik olarak belirli süreçlerden geçmiş ve belirli koşulları yerine getirmiş olan öğretim elemanlarından oluşmasına imkân sağlıyor olsa da bu kişilerin alanı, tecrübesi, donanımı ve öğretim elemanı olması gerektiği konusunda bir bağlayıcılık bulunmamaktadır. Ayrıca bu merkezlerde öğretim elemanı dışındaki kişilerin de eğitmen olarak görev alması ya da merkezlerin hizmet alımı yoluyla eğitim hizmeti satın alıp eğitim düzenlemeleri de karşılaşılan durumlardır. Bir yükseköğretim kurumu olmaları sebebiyle çeşitli akademik unvanlara sahip, geniş bir eğitmen havuzuna erişme şansına sahip olsalar bile SEM’ler zaman zaman öğretim elemanı dışındaki alanında uzman kişileri de eğitim programlarında eğitmen olarak görevlendirmek durumunda kalabilmektedirler. Böyle bir durumda bu kişinin “alanında uzman” olma durumuna nasıl ve kim tarafından karar verileceği, görevlendirmenin nasıl yapılması gerektiği, bu kişiye yapılacak ödemenin niteliği ve hesaplanması gibi önemli süreçler ortaya çıkmaktadır. SEM’lere özel, ayrıntılı bir mevzuat metni bulunmadığından tüm bu süreçlerin doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için farklı mevzuat metinlerini tarayıp, ilgili hükümlere hâkim olmak gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun 58/d maddesi; SEM’lerin de yer aldığı bazı döner sermaye birimlerini sıralayarak, buralarda üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemeler ile ilgili düzenleme yapmak suretiyle gelire katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki kişilere ek ödeme yapılmasının yolunu kapatmıştır. Bu sebeple eğitmen olarak görevlendirilecek öğretim elemanı dışındaki kişilere ek ödeme yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla SEM’lerde eğitmen olarak görevlendirilecek bu kişilerin görevlendirme işlemlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89. maddesi ve bu maddeye dayanılarak belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kurumun en üst amirinden alınacak makam onayı ile, üniversiteler için rektör onayı ile yapılması, ücretlendirme işlemlerinin ise aynı Kanunun 176. maddesi kapsamında ek ders ücreti olarak hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu sürecin daha uzun bir zaman gerektirmesi, ek ders ücretlerinin ek ödeme tutarları karşısındaki düşüklüğü ya da tamamen mevzuat konusundaki bilgi eksikliği sebebiyle eğitmen olarak görev yapan öğretim elemanı dışındaki kişiler için yürütülen süreçlerin de öğretim elemanı görevlendirme ve ödeme süreci ile aynı şekilde yürütüldüğü görülebilmektedir.

SEM’lerin uygulama birliği ve eşgüdüm eksikliği başlığı altında sıralanabilecek sorunlarının yanı sıra yasal düzenlemeler, bütçe kullanımı, personel ve fiziki olanaklar gibi konularda da karşı karşıya kaldıkları önemli sorunları da bulunmaktadır. İlk zamanlarda daha küçük işlem hacimleri ve bütçelerle faaliyet gösteren bu birimler yıllar geçtikçe mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığı çeşitli uygulamaları da kapsayan farklı farklı

alanlarda hizmet vermeye ve buna bağılı olarak da büyük rakamlı bütçeler oluşturmaya başlamıştır. Böylece özellikle esneklik konusunda vakıf üniversitelerine kıyasla oldukça dezavantajlı olan kamu üniversiteleri bünyesindeki SEM'ler açısından bir yandan ayrıntılı bir yasal düzenleme bulunmayan bir alanda faaliyet sürdürmek, diğer yandan da atılacak olan her adımda mevzuata uygun hareket etme zorunluluğu ve de henüz yasal olarak düzenlenmemiş durumlar için ise önemli riskler almış olmak oldukça zorlayıcı olmaktadır. Üniversiteler bünyesinde birer döner sermaye birimi olarak görev yapan SEM'ler için bütçe kullanımı, eğitimci olarak görev alan öğretim elemanlarına yapılan ek ödemelere dair süreçler de oldukça bağlayıcı hükümlere tabidir. Ek ödeme konusunda esas olarak Yükseköğretim Kanunu'nun "Döner Sermaye" başlıklı 58. maddesine göre hareket edilmesi gerekmektedir. İlgili maddenin (b) fıkrası; döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın, sürekli eğitim merkezleri için asgari yüzde 30'unun kurum payı olarak ayrılmasını, üniversite yönetim kurullarının ise bu oranı yüzde 75'ine kadar artırmaya yetkili olduğunu, ayrıca gelirin en az yüzde 5'inin, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılacağını hükmetmiştir. "Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" çerçevesinde ise döner sermaye işletmesinin brüt hasılatı üzerinden %1 oranında ayrılan tutar ise hazineye aktarılmalıdır. Bu hükümler uyarınca SEM gelirlerinin en az %36 sı yasal yükümlülükler çerçevesinde kullanılmak zorundadır. Döner sermaye işletmelerinin ticari faaliyet kapsamına giren faaliyetleri bulunduğundan bu işletmeler ayrıca elde edecekleri geliri vergilendirmek de durumundadırlar. Tüm bu yasal yükümlülükler tamamlandıktan sonra gelirin elde edilebilmesi için ayrıca bir maliyet unsuru da ortaya çıkmış ise onun da gelirden düşümü yapıldıktan sonra kalan tutar gelirin elde edilmesinde katkısı olan öğretim elemanı vasfı bulunan personele brüt ek ödeme tutarı olarak dağıtılabilmektedir. Bu rakamlardan bir de gelir ve damga vergisi gibi kesintiler de çıkarıldıktan sonra ele geçen tutar birçok eğitim programı için çok da kayda değer bir tutar olmayabilmektedir. Dolayısıyla yüksek ücretli eğitim programları hariç tutulacak olursa; ek ödeme hususu akademik olarak çok ciddi yükümlülükleri ve ders yükleri olan öğretim elemanlarını bu birimler için faaliyet yürütmeye yönlendirme noktasında çok da cezbedici bir nitelik arz etmemekte, bu durum da her ne kadar akademinin içinde olsalar da SEM'ler için eğitimci ve dolayısıyla eğitim programı sayısını artırma ve çeşitlendirme konusunda ciddi bir engel teşkil etmektedir. Ek ödeme dışında, bütçenin birim ile ilgili diğer harcamalar için kullanımı sürecinin de birçok yasal adıma ve şarta bağılı olması SEM'leri ve yöneticilerini zorlayan meselelerdir.

SEM'ler için bir diğer sıkıntılı alan ise bu birimler de görevlendirilecek idari personel konusudur. Özellikle kamu üniversiteleri sürekli eğitim merkezlerinde görevlendirilen personel sayısı genel olarak yetersiz olmaktadır. Neredeyse bir ticari işletme gibi faaliyet sürdürüp gelir elde eden bir birimde gelirin elde edilmesi için görev yaptıkları halde bu gelirden pay almalarının kanunen mümkün olmaması personel açısından izaha muhtaç bir durum yaratmaktadır. "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" in genel ilkeleri düzenleyen 4/2. maddesi, aralarında SEM'lerin de bulunduğu "diğer birimler" için "*döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele bu yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz.*" hükmü ile SEM'lerde çalışan idari personele ek ödeme yapılmasının önünü kapatmıştır. Üniversitelerde genel olarak idari personel dağılımı hassas bir konu iken, neredeyse her birim idari personel sayısının azlığından dem vururken genel olarak ana faaliyeti olan eğitim programlarını akşam ya da hafta sonu gibi mesai dışındaki zamanlarda gerçekleştirmek durumunda olan SEM'lerin personeline bu zamanlarda çeşitli görevler vermek durumunda kalması ve bu mesai dışı çalışma için bile herhangi bir ek ödeme yapılamaması, hem hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmamak da hem de üniversite personelinin bu yerlerde görev almak istememesine sebebiyet vermektedir.

Benzer bir durum sürekli eğitim merkezleri yöneticileri açısından da yaşanmaktadır. Yükseköğretim Kanunu'nun 58/f maddesi döner sermaye gelirin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılara, döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ek ödeme yapılabileceğini hükmetmiş, bu yönetici payı ödemesi için gelire katkı şartı da koymamıştır. Ancak ilgili kanun maddesi uygulama ve araştırma merkezi müdür ve yardımcılara bu türde bir yönetici payı ödemesi öngörmemiştir. Üniversitelerin akademik birimleri arasında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri yöneticileri de akademik personel arasından belirlenmekte dolayısıyla sürekli eğitim merkezi yöneticileri de öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Ders verme, danışmanlık, araştırma ve yayın yapma, akademik yükselme kriterlerini gerçekleştirme gibi yükümlülükleri olan öğretim elemanlarının özellikle de sürekli eğitim merkezi gibi mesai içi ve mesai dışı zamanları kapsayan önemli bir idari-mali sorumluluk ve görev yükünü kabul etmeleri, buna ek olarak bir döner sermaye birimi yöneticisi olmaları hasebiyle ciddi bir mali risk altına girmeleri karşısında yönetici payı ödemesinden muaf tutulmaları da mevzuatın önemli eksiklerinden biridir.

Kanunen, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla uygulama, hazırlık ve destek faaliyetlerine yönelik eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü uygulama ve araştırma merkezi niteliğinde bir yükseköğretim kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmesi beklenen sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezlerinin uygulamada, kuruluş amacından uzaklaşarak ağırlıklı olarak ticari bir nitelik kazandıkları ve öncelikli olarak gelir elde etmek amacıyla eğitim programı düzenler hale geldikleri görülmektedir. Bu sebeple de hemen her alanda eğitim düzenleme çabasıyla kurumun iç imkânlarının yetersiz kaldığı durumlarda özel sektörle hizmet alımı ya da çeşitli protokoller vasıtasıyla kurulan iş birliklerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu artış ise mevzuata ve SEM'lerin kuruluş amacına aykırı durumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. SEM'lerin kontrol alanı dışında ya da sınırlı kontrolü altında gerçekleşen bu eğitimlerde kimi zaman SEM'ler sadece bir sertifika düzenleme merciiine dönüşmekte, firmalar web sitelerinde eğitim hizmetlerini “..... Üniversitesi Onaylı Sertifika” olarak sunmakta, üniversitenin resmi logo ve amblemini reklamlarında kullanmaktadırlar. Ayrıca bu iş birliklerinde firmalar tarafından yetkisiz fiyat tespiti ya da yetkisiz tahsilatlar da yapılmaktadır (Sayıştay, 2022: 28). Oysa ki “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”nin 17. maddesi “*Kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış hiçbir gerçek veya tüzel kişi işletme adına tahsilat ve ödeme yapamayacağı gibi muhasebe hizmeti de veremez....*” hükmü ile bu durumu yasaklamış ve yaptırıma tabi kılmıştır. SEM'lerin kuruluş amaçlarından uzaklaşarak piyasada faaliyet gösteren özel öğretim kurumları gibi ağırlıklı olarak ticari nitelikte ve tamamen gelir elde etmek amacıyla faaliyet göstermeleri ve özel firmalarla giriştikleri mevzuata aykırı iş birlikleri Sayıştay denetimleri ile de tespit edilip raporlanmakta ve bu durumların önlenmesi önerilmektedir (Sayıştay, 2019: 55-56; Sayıştay, 2018: 21-23). Özellikle son yıllarda uzaktan öğretim metodunun da sıklıkla kullanılır hale gelmesiyle sertifikalı eğitim alanında büyük bir karmaşa ve başboşluk hüküm sürmekte iken bir yükseköğretim kurumu olan SEM'lerin bu alandan mümkün olduğunca uzak durması gerekmektedir.

5.SONUÇ

Gelişmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın anahtar kavramı halini alan bilgiye ulaşabilmek günümüz dünyasının en önemli hedeflerinden biri durumuna gelmiş ve bilgiye sadece akademik yaşama sınırlı kalmadan, hayatın her aşamasında ulaşılması gerektiği de yine yakın zamanın önemli kabullerinden olmuştur. İnsan yaşamının başlangıcından sonuna kadar, eğitim yoluyla bilgi, beceri, tutum ve davranışlar edinebileceği ve hatta edinmesi gerektiği anlayışı özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yerleşmiş, bu anlayış hayat boyu öğrenme kavramı ile somutlaştırılmıştır. Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, siyasal ve ekonomik rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yakalamak, nitelikli işgücü kaynağını çoğaltmak, sosyal bütünleşmeyi güçlendirmek gibi amaçlarla ülkeler, özellikle yirminci yüzyılın sonlarına doğru hayat boyu öğrenme anlayışını eğitim politikaları haline getirmeye ve çeşitli kurumlar aracılığı ile bu politikayı hayata geçirmeye başlamışlardır.

Ülkemizde ise henüz adı konulmamış olsa da Cumhuriyet döneminden itibaren gerçekleştirilen hayat boyu öğrenme faaliyetleri 1960'lı yıllarla birlikte dönemin kalkınma amacıyla da paralel planlı kalkınmanın hedeflerinden biri haline gelmiş, 2000'li yıllara gelindiğinde ise konuya verilen önem dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmış, Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaların sayısı da bu yıllarla birlikte oldukça fazlaşmıştır. Tüm bu gelişmelere rağmen iş yoğunluğu, çalışma saatleri, maddi sıkıntılar gibi bireyle ilgili faktörlerin yanı sıra faaliyetlerin duyurulmasında, tanıtılmasında ve özellikle kırsala eğitim fırsatı, eğitim materyalleri ulaştırmada yaşanan eksiklikler gibi politikayla ilgili faktörler sebebiyle hayat boyu öğrenme verilerimiz henüz gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşamamıştır. Her ne kadar arzu edilen düzeye gelinebilmiş olsa da hayat boyu öğrenme faaliyetleri başta Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş bünyesinde her geçen gün artan bir hızla, yoğun ve yaygın bir şekilde sürdürülmektedir. Üniversiteler bu alandaki faaliyetlerini farklı isimlerle kendi bünyelerinde kurulmuş uygulama ve araştırma merkezleri vasıtasıyla gerçekleştirmekte, bu merkezler ise ülke çapında hayat boyu öğrenme ile ilgili politikaların oluşturulmasına ve sürdürülmesine ciddi katkılar sunan bir kamu politikası aktörü görevi üstlenmektedirler. Toplumun her kesiminden gelen bireyler, kamu ya da özel sektör kuruluşları gibi çok geniş bir yelpazeye akademisyen öğretmenler aracılığıyla eğitim hizmeti sunabilen bu merkezlerin alandaki rolü ve etkinliği de gün geçtikçe fazlaşmaktadır. Sürekli eğitim merkezlerinin ülkemizde hayat boyu öğrenme politikasına ve toplumun eğitim ihtiyacına sunduğu katkı düzeyinin artması ve bu katkının daha işlevsel bir hale gelmesi için ise bu merkezlerle ilgili çözüme kavuşturulması gereken önemli sorunlar bulunmaktadır.

Ulusal bir sürekli eğitim merkezleri ağı tam olarak oluşturulamadığı için merkezler arasında yaşanan koordinasyon ve standardizasyon eksikliği ile bu merkezlerin kuruluş ve çalışma modellerine ilişkin olarak hazırlanmış ikincil bir mevzuat düzenlemesinin olmaması merkezlerle ilgili sorun ve eksikliklerin temel

kaynağını oluşturmaktadır. Kuruluşları yaklaşık otuz yıl öncesine dayanan bu merkezler için o yıllarda bir ulusal ağ ya da özel bir mevzuat ihtiyacı olmaması anlaşılabilir bir durum olsa da bugün için işlem ve bütçe hacimleri oldukça yüksek rakamları bulan, ulaştıkları birey ve alan sayısını gitgide artıran bu yapılar için bu konulara ilişkin çalışmalar yapılması elzem bir ihtiyaç halini almıştır. Türkiye’deki hemen her üniversitede, farklı isim, içerik ve düzenlemelerle hizmet veren bu merkezler tarafından sunulan eğitimlerin süresi, içeriği, kalitesi, ücreti, eğitim sonunda katılımcılara verilen belgeler ve tüm bu süreçte izlenen idari ve mali işlem adımları gibi konular çeşitlilik arz etmekte, bu durum hizmet alanlar açısından kafa karışıklığına sebep olmakta, bu kişilere kazandırılan yeterliliklerin ve verilen belgelerin geçerliliğinin sorgulanmasına yol açmaktadır. Bunun yanı sıra merkez yöneticileri için ise bu karışıklık içinde uygun olmayan yönetim ve işletme yöntemlerinin kullanılabilmesi ihtimalini doğurmaktadır.

Ülkemizde Yükseköğretim Kurulu tarafından, uluslararasılaşma, kalite güvencesi, yeterlilikler, akreditasyon gibi konularda Bologna Süreci çalışmaları, Yükseköğretim Kalite Kurulu çalışmaları gibi faaliyetler uzun yıllardır sürdürülmekteyken sürekli eğitim merkezlerinin kurum ve program bazlı olarak bu çalışmaların kapsamına sıkı bir şekilde dahil edilmesi, verilen eğitimlerin standardizasyonunun sağlanması için bir akreditasyon sisteminin zorunlu hale gelmesi gerekmektedir. Böylelikle merkezler, sundukları eğitimler ve görevlendirilecek eğitmenler için standartlar oluşturulacak, her bir eğitimin süresi, hangi kriterleri sağlaması gerektiği ve verilecek belgelerin özellikleri gibi konularda birlik yaratılacak, ulusal ve uluslararası tanınırlık da ancak bu şekilde sağlanabilecektir.

Esasen yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla kurulan uygulama ve araştırma merkezlerinden biri olan sürekli eğitim merkezleri yıllar içinde kuruluş amaçlarının çok ötesine geçip işlem hacmi ve finansal getiri açısından üniversitelerin en önemli birimlerden biri haline gelince bu durum ilk zamanlarda öngörülemediği için mevcut yasal düzenlemelerde boşluklar ortaya çıkmakta, yasal olarak düzenlenmiş durumlar ise bugünün merkezleri için, özellikle de kamu üniversitelerinde, oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Bütçe kullanımı, ek ödeme, personel ve eğitmen görevlendirilmesi gibi hususlardaki bağlayıcı hususlar bir bakıma birer ticari işletme gibi çalışan SEM’lerin hareket alanını oldukça kısıtlamaktadır. Esasen sürekli eğitim merkezleri açısından karar verilmesi gereken en önemli nokta da budur: Sayıştay raporlarında da sıklıkla önerildiği üzere bu merkezlerin kuruluş amaçları doğrultusunda ticari zihniyetten uzak olarak faaliyet sürdüren destek birimleri olarak mı, yoksa üniversitenin gelirine, tanınırlığına, dış dünyayla bağlantısına önemli katkılar sunan, ülkede hayat boyu öğrenme alanındaki lokomotif birimler olarak mı faaliyet sürdürmeleri gerekmektedir? Bugün gelinen noktada hayat boyu öğrenmedeki rollerinin önemi ve üniversitelere sağladıkları faydaların boyutu göz önüne alındığında kuruluş amaçları ile sınırlanmaları pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle SEM’lerin mevcut pozisyonlarına uygun, boşlukları dolduran, hakkaniyetli ve nispeten daha esnek bir yasal düzenleme çalışmasının bir an önce başlatılması gerektiği ancak bu düzenlemenin de SEM’leri salt bir ticari işletmeye indirgeme yanlılığına düşmekten uzak olması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Akdoğan, A. A. (2011). Türkiye’de Kamu Politikası Disiplinin Tarihsel İzleri, (der. F. Kartal), *Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları*, Ankara: TODAİE Yayınları, 75-98.
- Akman, E. (2019). *Kamu Politikası*, Ankara: Nobel Yayıncılık
- Avcı, M. G., ve Kıran, E. (2020). Türkiye’deki planlı kalkınmanın eğitim kurumu olarak halk eğitimi merkezleri. *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi*, 40(2), 863–887. <https://izlik.org/JA86HW63GF>
- Ayvacı, H.Ş., ve Özbek, D. (2021). Türkiye’deki üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlerin tematik analizi. *Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi*, 10(1), 16-36. <https://doi.org/10.51960/jitte.936276>
- Ayyıldız, P., ve Yılmaz, A. (2024). ‘Quality’ service to society? Continuing education and training centers in universities: Insider views. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(41), 1635-1649. <https://doi.org/10.35675/befdergi.1384307>
- Candır Şimşek, H., İslamoğlu, E., ve Yıldırımaltı, S. (2017). The role and importance of continuing education centers in Turkey on lifelong learning. *Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(5), 1-10. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/369657>
- Çevik, H. H., Demirci, S. (2012). *Kamu Politikası-Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Karar Verme*, Ankara: Seçkin Yayıncılık

- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2000). *Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005*. <https://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/>
- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2006). *Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013*. <https://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/>
- Kalkınma Bakanlığı. (2013). *Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018*. <https://www.sbb.gov.tr/onuncu-kalkinma-planlari-2014-2018/>
- Karakuş Yıldız, B., ve Taş, A. (2023). Hayat boyu öğrenmeye katılımın yaygın eğitim kursları bağlamında incelenmesi. *Millî Eğitim Dergisi*, 52(239), 2335-2356. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/article/1130974>
- Kaya, H. E. (2014). Lifelong learning and Turkey. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 47(1), 81-102. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001318
- Kutluay Tutar, F., Abukalloub, A., ve Erkan Bal, Ç. (2025). Türkiye’de yaşam boyu öğrenmenin kültürel, ekonomik ve toplumsal dönüşümdeki rolü. *Journal of Economics and Research*, 6(1), 18-37. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jer>
- Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP). (2006). *Türkiye'nin Başarısı İçin İtici Güç: Hayat Boyu Öğrenme Politika Belgesi*. Ankara. https://www.researchgate.net/publication/271769619_Hayat_Boyu_Ogrenme_Politika_Belgesi_MEGEP_Is_Piyasasi_Takimi_Derya_Buyuktanir_Chris_Duke_Niyazi_Karasar_Alaeddin_Tileylioglu_Janos_Sz_Toht
- Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2014). *Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı*. https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_04/20025555_hbostratejibelgesi_2014_2018.pdf
- Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB). (2025). *İzleme ve Değerlendirme Raporu 2024*. <https://hbogm.meb.gov.tr/www/quotizleme-ve-degerlendirme-raporu-2024quot-yayimlandi/icerik/1886>
- Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB). (2026). *İzleme ve Değerlendirme Raporu 2025*. <https://hbogm.meb.gov.tr/www/quotizleme-ve-degerlendirme-raporu-2025quot-yayimlandi/icerik/2054>
- Sayıştay. (2018). *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu*. <https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/866-kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi>
- Sayıştay. (2019). *Yükseköğretim Kurulu 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu*. <https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/912-yuksekoğretim-kurulu>
- Sayıştay. (2022). *Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu*. <https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/WmQm6Z7YAV-ondokuz-mayis-universitesi>
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). *On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023*. <https://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/>
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). *On İkinci Kalkınma Planı 2024-2028*. <https://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/>
- Urhan, N. (2020). Hayat boyu öğrenme: Avrupa Birliği ve Türkiye karşılaştırması. *Çalışma İlişkileri Dergisi*, 1, 18-45. <https://izlik.org/JA36PH32SC>
- Yenil, S., ve Şahan, G. (2024). Hayat boyu öğrenme alanında 2013-2023 yılları arasında Türkiye’de yapılmış araştırmaların incelenmesi. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(41), 1843-1869. <https://doi.org/10.35675/befdergi.1321521>
- Yıldız, M., Sobacı M. Z. (2013). Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi Genel Bir Çerçeve, (der. Mete Yıldız, M. Zahid Sobacı), *Kamu Politikası Kuram ve Uygulama*, Ankara: Adres Yayınları

Mevzuat Kaynakları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu.

4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar.